

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭНДОФИТНЫХ ГРИБОВ *ASPERGILLUS SYDOWII* AV5L И *PENICILLIUM VERRUCOSUM* AV6L, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАСТЕНИЯ *ALOE VERA*

Рузиева Дилором Муталибовна¹, Вахабова Нилуфар Абдухалиловна²

¹к.б.н. Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан;

²базовый докторант Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185698>

Аннотация. Эндوفитные микроорганизмы представляют собой важный источник вторичных метаболитов с антибактериальной активностью. Они способны синтезировать уникальные соединения, эффективные против широкого спектра патогенов, включая резистентные штаммы. Благодаря этому эндифиты рассматриваются как перспективные объекты для поиска и разработки новых антибактериальных препаратов. Для оценки антибактериальных свойств эндифитов *Aspergillus sydowii* AV5L и *Penicillium verrucosum* AV6, ранее проявивших выраженную ингибирующую активность в отношении фермента уреазы, был проведён скрининг этилацетатных экстрактов в отношении тест-культур *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli* и *Pseudomonas aeruginosa*. Антибактериальную активность оценивали по диаметру зоны ингибирования роста условно-патогенных микроорганизмов. Согласно полученным результатам, этилацетатные экстракты эндифитных грибов *Aspergillus sydowii* AV5L и *Penicillium verrucosum* AV6L, проявили высокую антибактериальную активность. Наибольший эффект отмечен в отношении *P. aeruginosa* (диаметр зон ингибирования составил 37–35 мм), тогда как в отношении *S. aureus* зоны подавления роста находились в пределах 33–28 мм. Полученные данные свидетельствуют о высоком биотехнологическом потенциале указанных штаммов как перспективных продуцентов новых биологически активных соединений с выраженными антибактериальными свойствами.

Ключевые слова: антибактериальная активность, уреазы, эндифитные грибы, вторичные метаболиты, ингибирующая активность.

Аннотация. Эндифит микроорганизмлар антибактериал фаолликка эга бўлган иккиламчи метаболитларнинг муҳим манбаи ҳисобланади. Улар турли хил патогенларга, жумладан, резистент штаммларга қарши самарали ноёб бирикмаларни синтез қилиши қобилиятига эга. Шу боис эндифитлар янги антибактериал препаратларни излаш ва ишлаб чиқиши учун истиқболли объект сифатида қаралади. Endofit zamburug'ları *Aspergillus sydowii* AV5L ва *Penicillium verrucosum* AV6L штаммларининг антибактериал хусусиятларини баҳолаш мақсадида, уларнинг этил ацетатли экстрактлари *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli* ва *Pseudomonas aeruginosa* тест-штаммларига нисбатан синаб кўрилди. Антибактериал фаоллик шартли патоген микроорганизмлар ўсишининг ингибиция зонаси диаметри бўйича баҳоланди. Олинган натижаларга кўра, эндифит замбуруглар *Aspergillus sydowii* AV5L ва *Penicillium verrucosum* AV6L этил ацетатли экстрактлари юқори даражада антибактериал фаоллик кўрсатди. Энг катта таъсир *P. aeruginosa* га қарши кузатилди (ингибиция

зонаси диаметри 37–35 мм), *S. aureus* га қарши эса ўсишни тўхтатиш зоналари 33–28 мм оралигида бўлди. Олинган маълумотлар мазкур штаммларнинг юқори биотехнологик салоҳияти ва кучли антибактериал хусусиятларга эга янги биологик фаол бирикмалар манбаи сифатида истиқболлилигидан далолат беради.

Калит сўзлар: антибактериал фаоллик, уреаза, эндофит замбуруғлар, иккиламчи метаболитлар, ингибирлаш фаоллиги.

Abstract. *Endophytic microorganisms represent an important source of secondary metabolites with antibacterial activity. They are capable of synthesizing unique compounds effective against a wide range of pathogens, including resistant strains. Owing to this, endophytes are considered promising candidates for the discovery and development of new antibacterial agents. To evaluate the antibacterial properties of the endophytes Aspergillus sydowii AV5L and Penicillium verrucosum AV6L, which had previously demonstrated pronounced inhibitory activity against urease, ethyl acetate extracts were screened against the test cultures Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, and Pseudomonas aeruginosa. Antibacterial activity was assessed by measuring the diameter of growth inhibition zones of the opportunistic microorganisms. According to the results obtained, the ethyl acetate extracts of the endophytic fungi Aspergillus sydowii AV5L and Penicillium verrucosum AV6L exhibited pronounced antibacterial activity. The strongest effect was observed against P. aeruginosa (inhibition zones of 37–35 mm), while against S. aureus the inhibition zones ranged from 33–28 mm. These findings indicate the high biotechnological potential of these strains as promising producers of novel bioactive compounds with pronounced antibacterial properties.*

Keywords: *antibacterial activity, urease, endophytic fungi, secondary metabolites, inhibitory activity.*

Введение. Эндофитные микроорганизмы, населяющие внутренние ткани растений, представляют собой перспективный источник вторичных метаболитов с выраженной антибактериальной активностью. Антибактериальные соединения эндофитов могут превосходить по эффективности известные антибиотики растительного или микробного происхождения, что делает их значимым объектом для фармакологического скрининга и разработки новых антибактериальных препаратов [1]. Кроме того, продукция антибактериальных метаболитов рассматривается как один из ключевых факторов симбиотического взаимодействия эндофитов с растением-хозяином, обеспечивая защиту последнего от фитопатогенов [2]. Современные исследования направлены на выделение активных штаммов, оптимизацию условий их культивирования, а также расшифровку структур новых антибактериальных соединений, что открывает перспективы для создания инновационных антибактериальных средств на основе эндофитов [3].

Эндофитные грибы, ассоциированные с *Aloe vera* — растением, широко применяемым в традиционной и современной медицине, представляют значительный интерес в качестве источника биологически активных соединений. В ходе проведённых исследований были выделены штаммы *Aspergillus sydowii* AV5L и *Penicillium verrucosum* AV6, обладающие высокой ингибирующей активностью в отношении уреазы. В этой связи целью нашего исследования стало изучение антибактериальных свойств данных эндофитов для оценки перспективности использования их вторичных метаболитов в качестве основы для разработки терапевтических препаратов.

Материалы и методы исследования

Объекты исследования. Объектом исследования являются эндофитные грибы, *Aspergillus sydowii* AV5L и *Penicillium verrucosum* AV6, выделенные из растения *Aloe vera*

Эндофитные грибы выращивали глубинным методом культивирования в колбах объемом 500 мл, содержащих 250 мл жидкой картофельно-декстрозной среде, на качалке при 180 об/мин, температуре 28°C в течении 7 суток. Биомассу культур сепарировали путем центрифугирования при 6 тыс. об/мин и хранили при 4°C. Для определения сухого веса биомассу высушивали до постоянного веса при температуре 105°C.

Экстракция вторичных метаболитов эндофитных грибов. Для определения биологических активностей экстракцию метаболитов из биомассы эндофитных грибов проводили по Nazalin et al. [4].

Определение антибактериальных свойств экстрактов эндофитных грибов. Антибактериальные свойства экстрактов определяли луночно-диффузионным методом против следующих тест-культур: грамположительных - *S. aureus* и *B. subtilis*, грамотрицательных - *E. Coli* и *P. aeruginosa*. При тестировании экстрактов применяли - мясопептонный агар (производство “HiMedia”, Индия [5].

Для этого чашки Петри с питательной средой засеивали суточной суспензией тест-культуры в физиологическом растворе с концентрацией $1,5 \times 10^8$ КОЕ/мл в соответствии со стандартом МакФарланда, подсушивали и вырезали в агаре лунки диаметром 5 мм и закапывали в них по 100 мкл экстракта в трех повторностях. Затем чашки инкубировали при 37°C в течение 24-48 часов. В качестве положительного контроля использовали антибиотик цефтриаксон (группа цефалоспоринов III поколения - 30 мкг/диск). В качестве отрицательного – этилацетат, растворитель для экстрактов вторичных метаболитов эндофитных грибов. Учет полученных результатов заключался в измерении диаметров зон ингибирования роста тест-культур вокруг лунок в мм.

Результаты и обсуждение

С целью определения антибактериальных свойств эндофитов *A. sydowii* AV5L и *P. verrucosum* AV6, активных по ингибированию уреазы AV4 L, AV5 L нами проведен скрининг против тест-культур: *S. aureus*, *B. subtilis*, *E. Coli*. и *P. aeruginosa* сохраняемых в коллекции института, этилацетатных экстрактов, полученных из биомассы культур, выращенных методом жидкофазной ферментации. Активность культур оценивали по зоне подавления роста условных патогенов (рис.1).

Рис. 1. Зона подавления роста тест- культур экстрактами эндофитных грибов

***A. sydowii* AV5L и *P verrucosum* AV6L, выделенных из листьев *Aloe vera*.**

Как видно из представленных данных, экстракты эндофитных грибов *Aspergillus sydowii* AV5L и *Penicillium verrucosum* AV6L продемонстрировали значительную антибактериальную активность: зоны ингибирования составили 37–35 мм для *P. aeruginosa* и 33–28 мм для *S. aureus*. Таким образом, исследование антибактериальных свойств эндофитных грибов *A. sydowii* AV5L и *P. verrucosum* AV6L, ассоциированных с *Aloe vera*, показало их высокую эффективность против клинически значимых микроорганизмов. Полученные результаты подтверждают перспективность данных штаммов в качестве продуцентов новых биологически активных соединений и указывают на необходимость дальнейшего исследования их вторичных метаболитов с целью выделения и структурной идентификации активных компонентов. Это позволит не только оценить их терапевтический потенциал, но и рассмотреть возможность практического применения в качестве основы для разработки антибактериальных препаратов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Silva, D. P. D., Cardoso, M. S., & Macedo, A. J. (2022). Endophytic fungi as a source of antibacterial compounds—A focus on Gram-negative bacteria. *Antibiotics*, 11(11), 1509. <https://doi.org/10.3390/antibiotics11111509>
2. Nazir, A., Hamed, K. E., & Munawar, N. (2024). Endophytic fungi: Nature’s solution for antimicrobial resistance and sustainable agriculture. *Frontiers in Microbiology*. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2024>.
3. Singh, V. K., & Kumar, A. (2023). Secondary metabolites from endophytic fungi: Production, methods of analysis, and diverse pharmaceutical potential. *Symbiosis*, 90, 111–125. <https://doi.org/10.1007/s13199-023-00925-9>
4. Hazalin, N. A., Ramasamy, K., Lim, S. M., Wahab, I. A., Cole, A. L. J., & Majeed, A. A. (2009). Cytotoxic and antibacterial activities of endophytic fungi isolated from plants at the National Park, Pahang, Malaysia. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 9, 46. <https://doi.org/10.1186/1472-6882-9-46>
5. МУК 4.2.1890-04. Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам: методические указания. – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. – 192 с.